

Jenis Kelamin	Green products merupakan	Green products merupakan	Green products merupakan
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Wanita	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Pria	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju

Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Pria	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Setuju	Setuju	Setuju

Wanita	Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju
Pria	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Wanita	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Wanita	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Wanita	Setuju	Setuju	Setuju
Pria	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Pria	Setuju	Biasa Saja	Setuju

Green products merupakan	Green products merupakan	Green products sebagai u	Green products merupakan
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Biasa Saja	Tidak Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju

Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Green products merupakan	Green products diproduksi	Green products diproduksi	Saya mengakui adanya Gre
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Tidak Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Biasa Saja	Sangat Tidak Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Tidak Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Saya merekomendasinya :	Saya berusaha mengetahui	Saya mengetahui label Gr	Saya mengetahui slogan d
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju

Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja

Saya mengetahui symbol (Saya memiliki perhatian p	Saya peduli pada Green p	Saya percaya pada Green p
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja

Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Biasa Saja	Biasa Saja	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Setuju	Biasa Saja	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja	Setuju
Biasa Saja	Setuju	Setuju	Setuju

Saya berniat menjalani hi	Saya berusaha untuk men	Saya mengetahui slogan d	Saya berusaha menggunak
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja	Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju

Setuju	Setuju	Setuju	Biasa Saja
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Biasa Saja	Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju

Saya berusaha untuk meng
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Biasa Saja
Biasa Saja
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Setuju
Setuju
Biasa Saja
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Setuju
Setuju
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju

Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Biasa Saja
Biasa Saja
Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Biasa Saja
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju

Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Biasa Saja
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Biasa Saja
Biasa Saja
Setuju
Sangat Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju

Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju